

TARIYX HÁM MÁDENIYAT KESILISPESINDE: XVIII ÁSIR AQIRI-XIX ÁSIR BASINDAĖI QARAQALPAQLAR TURMISI

Jarilkasinov Aynazar Qaypnazar uli

Qaraqalpaq mamleketlik universiteti tariyx
fakulteti tariyx 1-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622898>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil
Ma'qullandi: 07-June 2025 yil
Nashr qilindi: 09-June 2025 yil

KEY WORDS

mádeniy turmıs, milliy máresimler, toy dástúrleri, ırım-sırımlar, milliy kiyimler, etnografiya, qádiriyatlar, etnikalıq ózgeshelikler, tariyxıy derekler, ózlikti ańlaw, mádeniy miyras.

ABSTRACT

Bul maqalada qaraqalpaqlardıń XVIII ásir aqırı hám XIX ásir basındaĖı mádeniy turmısı keń kólemde analiz etiledi. Maqalanıń tiykarĖı maqseti - bul dáwirde jasaĖan qaraqalpaq xalqınıń úrp-ádetleri, máresimleri, milliy kiyim-kenshekleri hám isenimleri tiykarında olardıń sociallıq-ruwxıy turmısın sáwlelendiriwden ibarat. Izertlew dawamında tek elimizdiń tariyxshı hám etnograf ilimpazlarınıń pikirleri Ėana emes, al sırt el izertlewshileriniń de pikirleri analiz etiledi. Tiykarg`i bólimde qaraqalpaqlar arasında saqlanıp qalĖan máresimler-toy, diniy hám máwsimlik dástúrler, sonday-aq dástúrler hám ırımlar óz kórinisin tapqan. Maqala milliy mádeniyattıń baylıĖın ashıp beriw hám tariyxıy estelikti saqlawĖa qaratılĖan.

Qaraqalpaq xalqınıń bay tariyxı hám mádeniy miyrası ózine tán úrp-ádetler, áyyemgi máresimler hám milliy kiyimleri menen ajralıp turadı. Ásirese, XVIII ásir aqırı hám XIX ásir baslarında qalıplesken mádeniy turmıs búgingi kúnde etnografiya hám mádeniyatanıw pánleri ushın áhmiyetli izertlew obyektı esaplanadı. Bul dáwir qaraqalpaqlardıń ózligin ańlaw, milliy úrp-ádetlerdi saqlaw hám áwladtan-áwladqa jetkeriw baĖdarındaĖı háreketleri menen ajralıp turadı.

Orta AziyadaĖı eń eski xalıqlardıń biri bolĖan qaraqalpaq xalqı da óz átirapındaĖı qońsı xalıqlar menen pútkil óz tariyxı dawamında siyasiy, ekonomikalıq hám mádeniy baylanıslar ornatıp, tıĖız qatnasta jasap keldi.

Prezidentimiz Mirziyoev Sh.M. aytqanıday Búgin siz qádiranlarım qarsınızda turıp óz tariyxında kóp-kóp awır sınavlardı kórgen, miynetkesh hám bawrı keń Qaraqalpaqstan wákilleri qarsısında turıp, qálbinnen shuqır orın alĖan usı pikirdi men hám úlken húrmet penen hám maqtanısh penen tákirarlamaqshıman: «Men ózimdi tek Ėana ózbek xalqınıń emes, al, qaraqalpaq xalqınıń da perzenti dep bilemen» ¹dep qaraqalpaq xalqın respublikamızda úlken dıqqatqa sazawar etti.

XVIII-XIX a'sirlerdegi Qaraqalpaqlar tariyxına tiyisli shig'is jazba dereklerin' biri Munis ha'm Agahiy miyrasi «Firdavs-ul-iqbol» atamadag'i derek bolip tabiladi. Onda XVII-XVIII a'sirlerge tiyisli Xiywa xanlari menen qaraqalpaq, qazaq, tu'rkmen, arallilar qatnasiqlari

boyinsha mag'liwmatlar ja'mlengen. «Firdavs-ul-iqbol» miynetinen XVII-XVIII a'sirlerdegi qaraqalpaq ha'm qazaq biyleri, ataliq ha'm to'releri - Shing'is a'wladlari» (xanlar) Xiywa xanlig'indag'i siyasiy, socialliq turmistag'i qatnasiqlari, orni ha'm roli boyinsha mag'liwmatlar berilgen. Xiywa xanlarinin' Qubla, Qubla-Shig'is Aral boylarina, A'miwda'ryanin' ha'm Sirda'ryanin' to'mengi alabina basip aliwshiliqlari, zakat saliq o'ndiriw siyaslari, etnodemografiyalik reformalari, ma'jbu'riy ko'shiwleri Arallilar, qaraqalpaqlardin' Xiywa xanina qarsi bas ko'terilisleri, o'zin-o'zi basqariw ushin gu'resleri tuwrali derekler orin alg'an. Akademik B.Axmedov «Firdavs-ul-iqbol» Xiywa tariyxshisi Munis, son' Agahiy ta'repinen bul miyras toliq tamamlanip, waqiyalardi 1864-jilg'a shekem jazilg'anin atap o'tedi. «Firdavs-ul-iqbol» jilnamasi, Xorezm (Xiywa) xanlig'inin'qa'liplesiwinen, Shaybaniyler a'wladinan hu'kimranlig'inan baslaydi.²

Xorezmli tariyxshilari Shermuxammed Munis, Muhammed Rizo Ogahiy, Muxammed Yusup Bayaniy miynetlerinde Qaraqalpaqlar tuwrali derekler barin ilimpazlar izertlewlerinde ko'remiz. «Firdavs-ul-iqbol» atamadag'i miyneti Yu.Bregel terepinen anglichan tilinde kitap bolip shiqti.³

XX a'sirdin' 30-jillari Sankt-Peterburgli shig'is tariyxshi-alim P.P. Ivanov Xiywa Arxiv xu'jjetlerdi jiynap ilimiy miynet do'retti. Qaraqalpaqlar xaqqinda segiz iri maqala jazdi. Ol 1933-1934 jillari «Qaraqalpaqlar» xaqqinda, xaliqtin' etnik qurami, kelip shig'iwi, Aral boyinda ko'shiwi, Xiywa xanlar menen baylanislarin, Azatliq gu'res qaharmanlari: Aydos, Ernazar h.t.b jazba dereklerden ko'rsetti. Ol 1598-jili Qaraqalpaqlar Sirdarya boyi Yassa (Turkistanda) Sig'nak qalada jasagan dep jazdi. Uliwma, P.P. Ivanov Qaraqalpaqlar o'tmishin jazba dereklerden izertlegen da'slepki alim edi.⁴

Qaraqalpaqlardin dasturiy urp-adetlerinen erteden saqlanip kiyatirg'an «qiz uzatiw», «kelin tusiriw», «narestenin` tuwiliwi» siyaqli dasturler saqlanip qalg'an.

Qaraqalpaqlarda kelin tusiriw toyi minaday korinislerden ibarat bolg'an, kelin tanlaw soylesiw, ayttiriw, qalin mal, qizdin` uyindegi «el qade» toy, kuyew balanin` uyindegi toy. Qaraqalpaqlardin kelin tusiriwinde hayal qizlardi orni ulken bolg'an.

Qaraqalpaqlarda neke uruw ishinen yemes, basqa uruwdan (ekzogamiya) bolg'an. Biraq nekelesiw shegarasi ozgermeli bolg'an, Maselen, XIX asirdin ortalarinda qon`irat-shu'llik boliminin qiyat uriwleri oz-ara qiz alispag'an, al hazir qiyat uruwleri oz-ara nekelesedi, demek qiyattin kishkene uriwlar, taraqli menen ush tamg'ali nekelesedi, tek ush tamg'ali ush tamg'alidan qiz alispaydi, neshe atag'a kelsede, bularg'a nekelesiw o'z-ara qadag'an.

Uydi tigiw, jiynaw, kiyim-kensheklerdi, tag'amlardi tayarlaw, saqlaw, uylestiriw hayallardin biyliginde bolg'an, merelerde kopshilikti kutiw, dasturxan biyligi de solarda bolg'an eki jastin omirlik qosiliwi neke qiyiw yamasa nekelesiw dep atalg'an. Onda guwalar qatnasqan. Molla gumis tiyin saling'an neke suwi bar zerennin bir shetinen kuyewge, bir shetinen qizg'a bir urtlatqan, qalg'an sudi toyg'a qatnasiwshi qiz ham jigitlerge uylestirgen.

Neke sudi nekelesiwshiler menen birge kòpshiliktiń birge ishiwi berilgen wàdeniń buzilmawina ant ishkeni bolg'an.⁵

Toy baslaw. Hàwjar yaki «yar-yar» toyda jàmàat bolip jir jirlag'anda, toy baslag'anda jirlang'an. «Hàwjar» menen «yar-yar» ekewi bir sòz. Tùrik tilles xaliqlardiń «j» menen sòylesiwshileri «hàwjar» degen, «y» menen sòylesiwshileri «yar-yar» degen. Hàwjar aytiwdi burin «òleń» dep te atag'an.

Qaraqalpaq xaliq añizlarında «toy baslap, òleń aytti» degen sòz ushirasadi. Shininda da toydi baslawshi termelep, yàki òleń qosiq qurilisinda baslaydi, qaraqalpaq tilinde òleń sòzi sońgi dàwirlerde onsha qollanilmaydi, bul tek qazaq, òzbek tilinde saqlang'an.

Qaraqalpaq xalqinin' turmisindag'i en' u'lken toylardan kelin tu'siriw ha'm qiz uzatiw toylari esaplanadi. Bul toylardin' ishinde qudaliq da'stu'ri ayriqsha orindi iyeleydi. Qiz on eki jasina keliwden uzatqanda o'zi menen alip ketetug'in qara u'ydin' aq basqur, qizil basqur, esik qas, shiy o'n'ir, aq qur, tu'rkpeni qur, qizil qur, iyin baw, jambaw, beldew, to'rt baw, izbe, dizbe jelbaw qusag'an u'ydin' baw shuwın toqiw ha'reketi baslanadi. . Qiz endi qara u'ydin' aq basqur ha'm qizil basqurlarin toqiwdi baslar wag'ında ku'yew ta'repi el da'stu'ri boyinsha qizdin' u'yine bir qoy jeteletip jiberip turdi. Qiz on segizge shiqtı, u'ydin' baw-shuwlarin toqip boldi, qizdin' a'kesi qizdi uzatarda kiyip ketetug'in sa'wkeleni isletiw isine kirisedi, sa'wkelenin' to'beligin zergerge, o'zin islew awildag'i bir sheber hayalg'a tapsiriladi. Qiz alti jol dawamında u'ye tutatug'in baw-qurlardan basqa u'ydin' ishine kerekli qarshin, kergi qusag'an zatları isleydi⁶.

Qaraqalpaqlardin' qista kiyetug'in joqarg'i kiyimi qoy terilerinen tigilgen postin bolip tabiladi. Onin' etegi, jen'lerinini' ushi qizil, qara sukno menen jiyeklengen, jawirinina u'sh mu'yeshli qizil sukno duwa ornatilg'an. Bunday u'sh mu'yeshlik er adamlardin' kiyimlerinde, qara u'ylerdin' esiklerinde gezlesedi. Bul duwashıq qanday da bir isenimshiliktin' ko'rinisi. Er adamlardin' sirtqi kiyimlerinin' biri ju'n sabaqlardan toqilg'an shekpen, astarli, astarsız shapanlar bolg'an. (Etnografiya karakalpakov). Shapanlar sirilg'an ha'm sirilmag'an boladi. Jasi u'lken adamlar ushin paxta sabaqlardan tigilgen, al jas jigitle ushin jipek sabaqtan toqilg'an gezlemelerden tigiledi. Gladishev, Muravinlerdin' ko'rsetiwinshe qaraqalpaq er adamlari jegde (yaktak) kiygenligin jazadi.

Er adamlar joqarg'i kiyimlerin' sirtinan arnawli toqilg'an belgili bir ren'degi gezlemeden belbewler buwg'an. Bunday belbewlerdin' ha'r tu'rli bolıwi er adamlardin' jasina, socialliq jag'dayina baylanisli bolg'an. Misali, jas jigitle qur belbewge bolmasa teletin belbewge (qayis) gu'misten ya'ki altin jalatqan 14 qas bekitken. Gu'misten tog'a ornatqan. Buni qamari belbew dep te atag'an. (Etnografiya karakalpakov).

Muravinnin' ko'rsetiwinshe qizil ren'degi qayis XVIII a'. o'mir su'rgen. Bunday belbewler qazaq, qirg'iz, altaylılarda, mong'ollarda ha'm t.b. xaliqlarda o'mir su'rgen. Belbewge qin, oq, da'ri, jolg'a kerekli zatlar qistirip ju'rgen. Sonday-aq belbewge shiniqap ha'm chayqalta da qistirip ju'rgen.

Qaraqalpaqlardag'i biz ko'rsetken er adamlardin' kiyimleri shapan, shekpenler basqa tu'rkmen, o'zbek ha'm qirg'izlarda da bolg'an.⁷

Hayal-qizlardin' kiyimlari xalqimizdin' basqa materialliq miyraslarina qarag'anda elede turaqli o'mir su'rip kiyatirg'an esteliklardin' biri. A'sirese er jetken qizlar menen kelinsheklerdin' kiyimlerinde qizil ren' basim bolip ha'r tu'rli nag'islarg'a bay bolg'an. Al orta jastag'i hayallar aq atlama gezlemelerden aq ko'kshil aralas ren'degi toqilg'an gezlemelerden bolg'an. .Qaraqalpaq hayal-qizlardin' kiyimlerinin' ajiralmas bir bo'legi zerger soqqan tag'inshaqlar bolip esaplang'an. Bul tag'inshaqlarda da olardin' jas o'zgesheligi socialliq jag'dayda ko'rinedi. Misali: tag'inshaqlar qizlar menen kelinsheklerde ushirasadi. Al jasi u'lken hayallarda olar siyrek gezlesedi. Biraq bul zatlardi tag'iw XX a'. basinda toqtag'anliqtan XX a'. II yariminda adamlar ol tag'inshaqlardi kimlerge ha'm ne ushin taqqanlig'i haqqinda birdey tu'sinik bere almaydi. Shama menen qizlar to'mendegi zerger soqqan zatlardi taqqan.

XVIII-XIX ásirlerde qaraqalpaq xalqınıń mádeniy turmısı óziniń dástúriy qádiriyatları, awızeki dóretiwshiligi, úrp-ádetleri hám ónermenshiligi menen ajiralıp turatuǵın edi. Qaraqalpaqlar bul dáwirde kóshpeli hám yarım kóshpeli turmıs tárizin jasag`an bolsa da, olardıń milliy mádeniyatı bay hám ráńbáreń edi. Usı ásirlerde jasaǵan qaraqalpaq xalqı óz milliyligin saqlaǵan halda, basqa túrkiy xalıqlar menen mádeniy baylanısta bolǵan, bul bolsa olardıń mádeniy sanasin jáne de bayıtqan. Olardıń jámáátlik, jası úlkenge húrmet, miymandoslıq sıyaqlı qádiriyatları xalq ruwxıylıǵınıń tiykarın quraǵan. Olardıń jámáátlik, jası úlkenge húrmet, miymandoslıq sıyaqlı qádiriyatları xalq ruwxıylıǵınıń tiykarın quraǵan.

Paydalanilg`an a`debiyatlar:

- 1.Шавкат Мирзиёев. Буюк келажегимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. Тошкент «Ўзбекистон». 2017 й 204-б
- 2.Б.Ахмедов. Историко географическая культурное литертура Средней Азии XV-XVIII вв. (писменные памятники) Т.1986,120-126 б
- 3.Брегель Ю.Э. Документы архива хивинских ханов по истории и этнографии каракалпаков. Москва: Наука, 1967.
- 4.Қарақалпақстанның жаңа тарийхы. Н.2003
- 5.Shaniyazov K.Sh., Ismailov X.I. 1981, 67-97-bb; Antipina K.I. 1962, 219-230-bb